

Hugo Zanini Gomes

**Métodos para o auxílio na tomada de decisões
em aplicações financeiras**

Belo Horizonte

2020

Hugo Zanini Gomes

Métodos para o auxílio na tomada de decisões em aplicações financeiras

Monografia apresentada durante o Seminário dos Trabalhos de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da UFMG, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Escola de Engenharia

Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

Orientador: Prof. Adriano César Machado Pereira

Coorientador: Prof. Vinicius Teodoro de Castro Pires

Belo Horizonte

2020

Resumo

O mercado financeiro é um ambiente de negociação que sofre constantemente com altos e baixos. Investidores destinam verbas para determinadas aplicações, geralmente em empresas, e esperam uma valorização do capital ao longo do tempo. Um bom investidor possui conhecimentos teóricos e práticos acerca do mercado investido e consegue fazer avaliações de riscos de uma ação, analisando tendências e comportamentos prévios.

Contudo, devido ao alto número de variáveis que podem impactar no desempenho de um negócio, tem sido cada vez mais difícil identificar padrões que indiquem o melhor momento de comprar ou vender ações. Para continuar se beneficiando da negociação de papéis, os investidores têm utilizado ferramentas cada vez mais avançadas de previsão e análises gráficas capazes de auxiliar na tomada de decisões.

Esse trabalho propõe métodos para o auxílio na tomada de decisões em aplicações financeiras que irão compor duas estratégias diferentes de compra e venda de ações de empresas. A primeira utiliza somente a rede neural LSTM para tomar decisões de compra e venda. A segunda, além da rede neural, também utiliza um novo fator para influenciar nas decisões, os padrões de *candle*. Para essa estratégia, os padrões só irão influenciar nos momentos em que a LSTM indica que uma operação de compra ou venda deve ocorrer.

A estratégia que utiliza somente a LSTM mostrou-se efetiva em ações que já apresentavam uma tendência de crescimento. Ao combiná-la com os padrões de *Candle*, obteve-se uma estratégia segura que apresentou um rendimento menor, mas que reduziu as perdas e o número de operações.

Palavras-chaves: Bolsa de valores, Análise Técnica, LSTM, Padrões de *Candle*.

Abstract

The stock markets is always suffering from ups and downs. Investors apply their money, mostly in companies stocks, and expect a capital appreciation over time. A good investor has theoretical and practical knowledge about the investment market and can make risk assessments of a stock, analyzing previous trends and behaviors.

However, due to the high number of variables that can impact the performance of a business, it is not easy to identify patterns that indicate the best time to buy or sell shares. In order to operate in this complex environment, investors have used advanced forecasting and graphical analysis tools to assist in the decision-making process.

This work proposes methods to help that decision-making process in financial applications and it is based on two different strategies for buying and selling stocks. The first uses only the LSTM neural network to make buying and selling decisions. The second, in addition to the neural network, also uses candle patterns to influence the decisions. In that case, the patterns will only influence when the LSTM indicates that a buy or sell transaction should take place.

The strategy that uses only LSTM has proven to be effective in stocks that already showed a growth trend. When it was combined with the Candle patterns, the result was a safer strategy. It showed a lower yield, but reduced losses and the number of operations.

Key-words: Stock Market, Technical Analysis, LSTM, Candle Patterns

Lista de ilustrações

Figura 1 – Interpretação de gráficos de velas.	19
Figura 2 – Exemplo de Gráfico de Velas.	20
Figura 3 – Representação gráfica dos padrões de candle.	21
Figura 4 – Gráfico de Velas - Ibovespa.	23
Figura 5 – <i>Heikin-Ashi</i> - Ibovespa.	23
Figura 6 – Análises de Heikin-Ashi em um cenário real. Adaptado de (WOODS, 2014)).	24
Figura 7 – Estrutura de um Neurônio Biológico (SANTOS, 2020)	25
Figura 8 – Tipos de neurônios mais frequentes encontrados no córtex cerebral humano organizados em camadas. Adaptado de (CEREBRAL, 2015).	26
Figura 9 – Estrutura básica de um <i>Perceptron</i>	27
Figura 10 – <i>Multi-Layer Perceptron</i> . Adaptado de (HAYKIN, 1994)	27
Figura 11 – Rede Neural Recorrente com estados ocultos.	28
Figura 12 – Módulos de uma RNN padrão (OLAH, 2015)	29
Figura 13 – Módulos de uma LSTM padrão (OLAH, 2015)	29
Figura 14 – Módulo de uma LSTM: <i>cell state</i> (OLAH, 2015)	30
Figura 15 – Gate de uma LSTM (OLAH, 2015)	30
Figura 16 – Módulo de uma LSTM: <i>forget gate</i> (OLAH, 2015)	31
Figura 17 – Módulo de uma LSTM: <i>input gate</i> e tangente hiperbólica (OLAH, 2015)	31
Figura 18 – Módulo de uma LSTM: atualização do <i>cell state</i> (OLAH, 2015)	31
Figura 19 – Módulo de uma LSTM: saída final (OLAH, 2015)	32
Figura 20 – Etapas de construção do projeto.	35
Figura 21 – Arquitetura do projeto.	35
Figura 22 – Arquitetura da rede utilizada.	37
Figura 23 – Construção de um vetor de influências.	38
Figura 24 – Estratégias de compra e venda	39
Figura 25 – Arquitetura do projeto.	42
Figura 26 – Exemplo da visualização de dados implementada - ABEV3.	42
Figura 27 – Resultados BTOW3	45
Figura 28 – Resultados HYPE3	46
Figura 29 – Resultados BRFS3	46
Figura 30 – Resultados BTOW3	47
Figura 31 – Resultados HYPE3	48
Figura 32 – Resultados BRFS3	48
Figura 33 – Resultados BTOW3	50
Figura 34 – Resultados HYPE3	50

Figura 35 – Resultados BRFS3	51
Figura 36 – Resultados BTOW3	52
Figura 37 – Resultados HYPE3	52
Figura 38 – Resultados BRFS3	53

Lista de tabelas

Tabela 1 – Padrões de Gráfico de Velas (MORAIS et al., 2010)	21
Tabela 2 – Cinco cenários de <i>Heikin-Ashi</i> (VALCU, 2004).	24
Tabela 3 – Esquema da base de dados	41
Tabela 4 – Empresas selecionadas	43
Tabela 5 – Empresas do índice BOVESPA	44
Tabela 6 – Estratégia 1 sem Heikin Ashi	45
Tabela 7 – Estratégia 1 com Heikin Ashi	47
Tabela 8 – Estratégia 2 com Candles e sem Heikin Ashi	49
Tabela 9 – Estratégia 2 com Candles e Heikin Ashi	51

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Motivação e Justificativa	13
1.2	Objetivos do Projeto	14
1.3	Contribuições esperadas	14
1.4	Estrutura da Monografia	15
2	REFERENCIAL TEÓRICO	17
2.1	Bolsa de Valores	17
2.2	Séries Temporais	18
2.3	Candlesticks	19
2.4	Heikin-Ashi	22
2.5	Redes Neurais Artificiais	25
2.5.1	Neurônios Biológicos	25
2.5.2	<i>Perceptron</i>	26
2.5.3	Redes Neurais Profundas	27
2.6	Redes Neurais Recorrentes	28
2.7	<i>Long Short Term Memory Network</i>	29
3	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	33
4	METODOLOGIAS	35
4.1	Definição da Arquitetura	35
4.2	Coleta de dados	36
4.3	Modelos de predição	36
4.3.1	Arquitetura da Rede Neural Recorrente	36
4.3.2	Padrões de <i>Candles</i>	37
4.4	Estratégias de Operação	39
4.5	Métricas e análise de resultados	39
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	41
5.1	Obtenção dos dados	41
5.2	Arquitetura	41
5.3	Treino do modelo	43
5.4	Estratégia 1	45
5.4.1	LSTM sem <i>Heikin Ashi</i>	45
5.4.2	LSTM com <i>Heikin-Ashi</i>	47

5.5	Estratégia 2	49
5.5.1	LSTM com <i>Candles</i> e sem <i>Heikin-Ashi</i>	49
5.5.2	LSTM com <i>Candles</i> e <i>Heikin-Ashi</i>	51
6	CONCLUSÕES	55
	REFERÊNCIAS	57

1 Introdução

O presente capítulo tem o propósito de introduzir o tema do projeto, justificar sua relevância, e descrever os principais passos executados ao longo do projeto.

1.1 Motivação e Justificativa

Devido a problemas de inflação, confisco de poupança e taxas de juros extremamente altas, durante muito tempo, o brasileiro acabou apresentando um perfil mais conservador na hora de investir seu dinheiro, optando, na maioria das vezes, por segurança à rentabilidade (ALMEIDA, 2017). Segundo uma pesquisa realizada em 2018 pela Anbima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e o Instituto Datafolha, 89% da população brasileira que investe, aplica o dinheiro na poupança e 6% na previdência privada. Uma minoria trabalha com fundos de investimentos, títulos privados e títulos públicos (ANBIMA; DATAFOLHA, 2018).

No entanto, segundo a BM&FBovespa (atual B3), esse cenário tem mudado. Com as novas altas do mercado acionário em 2018 (15%) e em 2019 (32%), o número de acionistas pessoas físicas tem crescido (D'ÁVILA, 2019). Em comparação com 2019, o primeiro trimestre de 2020 contou com um aumento de 33% no número de investidores, atingindo a marca de 2,24 milhões de pessoas físicas investindo na bolsa (NEIRA; FILGUEIRAS, 2020). Surge então a necessidade de oferecer soluções que auxiliem esse novo investidor na construção de um portfólio de ações que garanta rendimento positivo e que ajude na previsão de riscos futuros.

A B3 possui uma ferramenta online que possibilita ao investidor, por meio dos sites das corretoras, transmitir ordens de compra ou venda diretamente ao sistema de negociação. Apesar dessa ferramenta ajudar os investidores na movimentação de ações, é necessário o conhecimento de técnicas, análises e estudos que possam os auxiliar na construção de um bom portfólio de ações.

Uma abordagem muito utilizada por analistas é a análise técnica, que baseia-se no estudo de gráficos para entender o comportamento do mercado. O gráfico de vela (*candlestick*), é uma das representações mais conhecidas de ativos financeiros. Se particionado em um determinado número de observações, ele apresenta padrões que podem ser utilizados para definir o comportamento futuro de um ativo. As observações podem ser vistas como 'lotes' que estão em um mesmo espaço de tempo t e possuem um conjunto de atributos relacionados a variação de preço. Essas características mostram que o comportamento de um ativo pode ser descrito por uma série temporal discreta (PINHEIRO; GOMES, 2008).

Métodos de aprendizado de máquina também têm sido utilizados em previsões do mercado financeiro. As redes neurais recorrentes (RNNs) são um dos métodos que têm apresentado melhores resultados no processamento de dados sequenciais de bolsas de valores. Diferentemente de modelos estatísticos tradicionais, as redes são modelos não paramétricos e orientados a dados. As RNNs são também mais tolerantes a ruídos, podendo aprender relações complexas a partir de dados incompletos ou corrompidos sendo, portanto, mais poderosas na descrição da dinâmica de séries temporais financeiras (TAY; CAO, 2001).

Dentre os diversos modelos de RNNs, a *Long Short-Term Memory* (LSTM) tem se destacado. A LSTM possui a capacidade de memorizar sequências de dados mesmo quando há um grande intervalo entre a ocorrência de eventos. Apresentando também vantagens em relação as redes neurais de múltiplas camadas com treinamento *back-propagation* (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997a).

Esse trabalho propõe a utilização de uma técnica híbrida para auxiliar na tomada de decisões de compra ou venda de determinadas ações. Trata-se de um método que faz uso de uma rede LSTM em conjunto com análises gráficas de padrões de *candles* para a criação de estratégias de movimentação de ativos na bolsa de valores.

1.2 Objetivos do Projeto

Tendo em vista o exposto acima, Este projeto tem por objetivos principais:

1. Criação de uma rede neural recorrente capaz de prever o preço de ações com granularidade diária.
2. Desenvolvimento de uma técnica de análise de padrões de *candles* para estimar as tendências diárias dos preços de ações.
3. Definição de uma estratégia de compra e venda para operar automaticamente utilizando as predições obtidas.

1.3 Contribuições esperadas

Este trabalho propõe-se em contribuir com novos modelos e análises que auxiliem na tomada de decisões em operações de ativos. Espera-se que as arquiteturas e estratégias desenvolvidas contribuam para o crescimento da área de Robôs de Investimento (*Algorithmic trading*), servindo como base e incentivo para novas pesquisas no setor.

1.4 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em seis capítulos. Este capítulo apresenta uma introdução ao projeto a ser descrito nesta monografia e os objetivos principais do trabalho. O capítulo 2 define os conceitos principais para a compreensão do projeto. O capítulo 3 realiza uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. O capítulo 4 aborda a metodologia de desenvolvimento do projeto, contendo informações detalhadas sobre a coleta dos dados e desenvolvimento dos métodos. O capítulo 5 contém a descrição dos experimentos realizados e dos resultados encontrados. Finalmente, no capítulo 6 tem-se a conclusão da monografia e sugestões de trabalhos futuros.

2 Referencial Teórico

O presente capítulo aborda os conceitos básicos da monografia, fornecendo fundamentação teórica necessária para o entendimento do trabalho em questão.

2.1 Bolsa de Valores

A bolsa de valores é um mercado em que se concentram as compras e vendas de ações e títulos disponibilizados por empresas de capital aberto. As ações constituem-se em títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa (sociedade anônima, sociedade por ações, ou companhia). O acionista não é um credor da companhia, mas um coproprietário com direito a participação em seus resultados. (NETO, 2014).

Investir em ações nada mais é que substituir (trocar) uma quantidade “ x ” de capital por uma quantidade “ y ” de ações de uma empresa qualquer por determinado período de tempo e, então, inverter a operação, transformando essas mesmas ações novamente quando for conveniente ao investidor, de preferência quando esses papéis se valorizarem. Quanto maior for a diferença positiva entre o preço de venda (PV) e o preço de compra (PC), maior será o lucro na operação, conforme a Equação 2.1 (PIAZZA, 2010).

$$(PV - PC) \times \text{Número de ações} = \text{Lucro} \quad (2.1)$$

As duas principais formas de análise dos movimentos do mercado utilizadas por investidores são a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista. Elas são ferramentas usadas para tentar prever, basicamente, se a bolsa vai cair ou subir.

A Análise Fundamentalista é baseada na avaliação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa e suas expectativas e projeções para o futuro. Estudando fatores macro e microeconômicos que influenciam no equilíbrio entre a oferta e demanda do mercado (MARTINS, 2008).

Por outro lado, a Análise Técnica foca na compreensão e análise do comportamento histórico dos preços e volumes dos ativos no passado para realizar a previsão do comportamento de uma ação no futuro. Analistas técnicos podem se basear no comportamento gráfico dos preços ao longo do tempo, bem como fazer o uso de ferramentas estatísticas para aplicação da análise. (CHAVES; ROCHA, 2004).

Atualmente, grande parte das negociações de ações e outros ativos pode ser feita pela internet através de um *Home Broker*. Por meio dele, os investidores se conectam às suas corretoras e ao ambiente da bolsa de valores — possibilitando análises e operações

em tempo real. Uma forma de investigar o comportamento do mercado é a partir da observação dos índices e indicadores, que são ferramentas que servem para sugerir prováveis sentidos para o mercado, buscando aumentar estatisticamente a probabilidade de lucros.

Um dos principais índices empregados em tais análises é o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA). Ele mede a lucratividade de uma carteira hipotética, usada como parâmetro para calcular o rendimento que o investidor teria se a possuísse. Ela conta com as ações mais negociadas, seguras e rentáveis para investimento no momento (PIAZZA, 2010).

A implementação do *Home Broker* resultou no surgimento de um grande volume de dados sobre as ações de empresas negociadas nas Bolsa de Valores. Tais informações, ao serem observadas de forma sequencial ao longo do tempo, apresentam uma relação entre si e podem ser entendidas como séries temporais.

2.2 Séries Temporais

Uma série temporal é um conjunto de observações sobre uma variável, ordenado no tempo e registrado em períodos regulares. A suposição básica e que norteia a análise de séries temporais é que há um sistema causal mais ou menos constante, relacionado com o tempo, que exerceu influência sobre os dados no passado e pode continuar a fazê-lo no futuro. Este sistema causal costuma atuar criando padrões não aleatórios que, quando detectados, permitem fazer previsões sobre o futuro, orientando a tomada de decisões (REIS, 2019).

A maneira mais tradicional de analisar uma série temporal é através da sua decomposição nas componentes de tendência, ciclo e sazonalidade (BUSSAB; MORETTIN, 1987):

- **Tendência:** indica o comportamento de longo prazo da série, isto é, se ela cresce, decresce ou permanece estável e qual a velocidade dessas mudanças.
- **Ciclo:** caracteriza-se pelas oscilações de subida e queda nas séries, de forma suave e repetida, ao longo da componente de tendência.
- **Sazonalidade:** corresponde às oscilações de subida e de queda que sempre ocorrem em um determinado período do ano, do mês, da semana ou do dia.

É muito comum confundir comportamento cíclico e sazonal, mas eles são conceitualmente diferentes. Uma série é cíclica se os dados possuem quedas e picos que não estão associadas a um determinado período do tempo ou aspecto do calendário. Caso as informações tenham seu comportamento influenciado por fatores que tendem a se repetir em certos períodos de tempo, a série é dita sazonal (HYNDMAN, 2011).

Os dados que representam a variação dos preços de ações na bolsa de valores foram séries temporais que, quando analisados separadamente em uma granularidade diária ou específica, possuem um conjunto de informações que podem ser observadas por meio de *candlesticks*.

2.3 Candlesticks

Os *candlesticks* (gráficos de vela) surgiram no século XVII quando um comerciante japonês de arroz chamado Munehisa Honna descobriu que, embora houvesse uma ligação entre preço e oferta e demanda de arroz, os mercados eram fortemente influenciados pelas emoções dos comerciantes (NORTHCOTT, 2009). *Candlesticks* mostram essas emoções representando visualmente as movimentações de preços em diferentes cores. Investidores utilizam gráficos de vela para tomar decisões baseadas em padrões que ocorrem regularmente e que ajudam a prever a direção dos preços.

Para criar um gráfico de velas, é necessário um conjunto de dados que contenha a abertura, fechamento e os valores de máximo e mínimo para cada período de tempo que se deseja mostrar (THI, 2006).

Figura 1 – Interpretação de gráficos de velas.

Na Figura 1, o corpo real representa a variação de preço entre a abertura e o fechamento daquele dia. Quando o corpo real é verde, significa que o fechamento foi maior que a abertura. Caso ele seja vermelho, o fechamento foi menor que a abertura. As linhas finas abaixo do corpo real representam as sombras, que podem ser de dois tipos: sombra inferior e sombra superior. A parte de baixo da sombra inferior representa

o valor de mínimo enquanto o pico da sombra superior representa o valor de máximo. Para os japoneses, o corpo real é considerado a parte essencial da oscilação do preço e as sombras são consideradas flutuações fora do padrão. (THI, 2006). Na Figura 2 encontra-se um exemplo de uma sequência de gráficos de velas no período de 6 meses para o Índice Ibovespa.

Figura 2 – Exemplo de Gráfico de Velas.

Geralmente, realiza-se a identificação de padrões em conjuntos de 5 ou 6 candles-ticks. A maioria dos padrões possui o seu inverso relacionado, ou seja, para um padrão altista (*bullish*) há sempre um padrão baixista (*bearish*) e vice-versa. Assim, espera-se que os preços seguintes ao padrão sob análise sejam majorados ou minorados, a depender da característica do padrão (MORAIS et al., 2010):

Na Tabela 1 é apresentado, para cada padrão, uma breve descrição, os cenários e psicologia subjacente ao padrão e a flexibilidade do mesmo (MORRIS, 2006). Considera-se como padrão a associação de tendência explicitada na Tabela 1 associada a Figura 3. Isso acontece porque uma mesma figura pode caracterizar dois padrões, tendo alteração apenas na tendência que o precede. Para caracterizar os padrões existem dois conceitos que precisam ser destacados (MORAIS et al., 2010):

- **Confirmação:** significa uma tentativa de identificar padrões pertencentes a duas categorias: “nunca ocorre bem” ou “sempre ocorre bem”. As que são classificadas como “nunca ocorre bem” precisam ser revisadas para que se possa ter uma confir-

mação e as que são classificadas como “sempre ocorrem bem” não precisam de tal confirmação (MORAIS et al., 2010).

- **Flexibilidade do padrão:** Indica as situações em que o padrão muda a efetividade, ou seja, desvios permitidos a partir do padrão clássico (MORAIS et al., 2010).

Padrão		Preços subsequentes (Hipótese)
Tendência anterior	Nome	
Alta	Envolvente Baixista (Engolfe de baixa)	Diminuem
Baixa	Envolvente Altista (Engolfe de alta)	Aumentam
Alta	Harami Baixista (mulher grávida de baixa)	Diminuem
Baixa	Harami Altista (mulher grávida de alta)	Aumentam
Alta	Estrela da Noite	Diminuem
Baixa	Estrela da Manhã	Aumentam
Alta	Bebê Abandonado de baixa	Diminuem
Baixa	Bebê Abandonado de alta	Aumentam
Alta	Homem Enforcado	Diminuem
Baixa	Martelo	Aumentam
Alta	Estrela Cadente (Shooting Star)	Diminuem
Baixa	Martelo Invertido (Inverted Hammer)	Aumentam
Alta	Tempestade à vista (Dark Cloud Cover)	Diminuem
Baixa	Linha Penetrante (Piercing Line)	Aumentam
Alta	Três Corvos Pretos (Three Black Crow)	Diminuem
Baixa	Um Soldado Branco (One White Soldier)	Aumentam

Tabela 1 – Padrões de Gráfico de Velas (MORAIS et al., 2010)

Figura 3 – Representação gráfica dos padrões de candle.

Identificar tendências em um gráfico de velas pode ser uma tarefa difícil devido a grande variação de *candles* de alta e baixa independentemente da tendência final de um

período maior. Mudar a forma de visualizar os dados é uma boa alternativa de reduzir os *candles* contrários a tendência no período e obter uma melhor visualização de dados. Isso pode ser feito a partir da técnica Heikin-Ashi.

2.4 Heikin-Ashi

Heikin-Ashi, em que *Heikin* significa média ou equilíbrio e *Ashi* significa perna ou barra de preço, é uma técnica que pode ser usada em conjunto com gráficos de velas ao negociar ações para identificar tendências do mercado e prever preços futuros. É útil para tornar os *candlesticks* mais legíveis e as tendências mais fáceis de analisar. Os investidores podem usar os gráficos *Heikin-Ashi* para identificar uma tendência de subida e assim permanecer nas negociações ou sair quando uma tendência pausar ou reverter (KUEPPER, 2019).

Essa técnica utiliza valores modificados de abertura, fechamento, máximo de mínimo e a partir deles gera um novo gráfico de vela no qual é possível observar o status do mercado, bem como sua força. Os valores modificados são computados a partir das seguintes operações:

$$HA_{fechamento} = (Abertura + Fechamento + \text{Mínimo} + \text{Máximo})/4 \quad (2.2)$$

$$HA_{abertura} = (HA_{abertura(\text{anterior})} + HA_{fechamento(\text{anterior})})/2 \quad (2.3)$$

$$HA_{máximo} = \text{Maior}(\text{Máximo}, HA_{abertura} + HA_{fechamento}) \quad (2.4)$$

$$HA_{mínimo} = \text{Menor}(\text{Mínimo}, HA_{abertura} + HA_{fechamento}) \quad (2.5)$$

Os valores de Abertura, Fechamento, Máximo e Mínimo são referentes ao gráfico tradicional e o prefixo *HA* indica que a variável é referente ao valor modificado do *Heikin-Ashi*.

Nas Figuras 4 e 5 é possível comparar os gráficos com e sem *Heikin-Ashi* para um período de 22 dias do Índice Bovespa. Nota-se que o gráfico que utiliza o *Heikin-Ashi* tende a eliminar os *candles* com valores contrários às tendências, facilitando a interpretação gráfica. A Tabela 2, resume as fases de uma tendência e seus respectivos padrões e a Figura 6 mostra um exemplo real da utilização desses padrões.

Published on TradingView.com, February 02, 2020 11:07:45 UTC

BMFBOVESPA_DLY:IBOV, D 113760.57 ▼ -1767.47 (-1.53%) O:115518.20 H:115518.20 L:113148.36 C:113760.57

TradingView

Figura 4 – Gráfico de Velas - Ibovespa.

Published on TradingView.com, February 02, 2020 11:08:26 UTC

BMFBOVESPA_DLY:IBOV, D 113760.57 ▼ -1767.47 (-1.53%) O:115548.80 H:115548.80 L:113148.36 C:114486.33

TradingView

Figura 5 – Heikin-Ashi - Ibovespa.

Tipo de tendência	Tendência atual	
	Alta	Baixa
Normal	Corpos de alta	Corpos de baixa
Forte	Corpos de alta maiores sem sobras inferiores	Corpos de baixa maiores sem sobras superiores
Fraca	Corpos começam a ficar menores Surgimento de sombras inferiores	Corpos começam a ficar menores Surgimento de sobras superiores
Consolidação	Corpos pequenos com sombras superiores e inferiores	Corpos pequenos com sombras superiores e inferiores
Mudança de tendência	Corpos pequenos com longas sombras superiores e inferiores	Corpos pequenos com longas sombras superiores e inferiores

Tabela 2 – Cinco cenários de *Heikin-Ashi* (VALCU, 2004).

Figura 6 – Análises de Heikin-Ashi em um cenário real. Adaptado de (WOODS, 2014)).

Nota-se que em gráficos tradicionais é comum observar muitas oscilações e, mesmo que o intervalo de análise tenha uma tendência de alta ou de baixa, é normal a presença de *candles* contrários à tendência. No *Heikin-Ashi* essas oscilações são contidas explicitando-se as tendências em um gráfico mais compacto, mostrando, de forma clara, a tendência local (VALCU, 2004).

É muito comum a utilização de mais de uma estratégia para a realização de investimentos, e, cada vez mais, os investidores têm contado com o auxílio de inteligência artificial para prever o comportamento de ações. Um modelo computacional que tem se popularizado nesse tipo de atividade é o de Redes Neurais Artificiais. Essa técnica tem apresentado bons resultados em diferentes problemas envolvendo reconhecimento de padrões e predição de tendências.

2.5 Redes Neurais Artificiais

Redes Neurais Artificiais (RNA) são o núcleo de *Deep Learning*. Elas são versáteis, poderosas e escaláveis, ideais para resolver problemas de aprendizado de máquina altamente complexos como classificar bilhões de imagens (e.g., Google Images), reconhecimento de fala (e.g. Amazon Alexa), recomendar diariamente a milhões de usuários o melhor vídeo para assistir (e.g., YouTube), ou sendo capaz de vencer o campeão mundial do jogo *Go* examinando milhões de partidas anteriores e então jogando contra si mesmo (DeepMind AlphaGo) (GÉRON, 2017).

Surpreendentemente, as RNAs são antigas e foram apresentadas em 1943 pelo neurofisiologista Warren McCulloch e o matemático Walter Pitts no artigo “Um cálculo lógico de ideias imanentes à atividade nervosa” (MCCULLOCH; PITTS, 1943). Eles apresentaram um modelo computacional simplificado de como neurônios biológicos podem trabalhar juntos em cérebros animais para executar atividades complexas usando lógica proposicional (ou cálculo sentencial). Essa foi a primeira rede neural artificial.

2.5.1 Neurônios Biológicos

Antes de falar dos neurônios artificiais, é interessante analisar os neurônios biológicos que os inspiraram. Eles são considerados a unidade básica da estrutura do cérebro e do sistema nervoso, compostos de um corpo celular contendo o núcleo e a maioria dos componentes complexos da célula, muitas extensões ramificadas chamadas de dendritos e um prolongamento chamado de axônio (ABRAO, 2009).

Figura 7 – Estrutura de um Neurônio Biológico (SANTOS, 2020) .

Individualmente, neurônios parecem se comportar de uma maneira muito simples, mas eles são organizados em redes complexas de bilhões de neurônios, cada um conectado em milhares de outros. Operações muito complexas podem ser realizadas a partir de uma grande rede de neurônios simples (GÉRON, 2017). A arquitetura de uma rede biológica ainda é assunto ativo de pesquisas, mas algumas partes do cérebro já foram mapeadas, mostrando que os neurônios geralmente se organizam em camadas consecutivas, conforme a Figura 8.

Figura 8 – Tipos de neurônios mais frequentes encontrados no córtex cerebral humano organizados em camadas. Adaptado de (CEREBRAL, 2015).

2.5.2 Perceptron

Assim como os neurônios, o *Perceptron* é uma das arquiteturas mais simples de Redes Neurais. Inventado em 1957 por Frank Rosenblatt, ele é baseado em uma estrutura de neurônio artificial chamada de *Threshold Logic Unit (TLU)*. As entradas e saídas são números e cada entrada é associada a um peso. A *TLU* calcula a soma ponderada de suas entradas ($z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n = \mathbf{w}^t\mathbf{x}$) e então aplica uma função degrau a essa soma e calcula a saída: $h_w(x) = \text{degrau}(z) = \text{degrau}(\mathbf{w}^t\mathbf{x})$ (GÉRON, 2017). Esses cálculos estão representados na Figura 9.

A função degrau mais utilizada nesse tipo de tarefa é a função de *Heaviside*, representada na equação 2.6. Ela computa uma combinação linear das entradas: se o resultado for positivo a saída será 1, do contrário, será 0.

$$\text{heaviside}(z) = \begin{cases} 0 & \text{se } z < 0 \\ 1 & \text{se } z \geq 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

Figura 9 – Estrutura básica de um *Perceptron*.

2.5.3 Redes Neurais Profundas

Para formar, artificialmente, uma rede de neurônios semelhante a mostrada na Figura 8, perceptrons são combinados em estruturas conhecidas como *Multi-Layer Perceptron* (*MLP*). Uma *MLP* é composta de uma camada de entrada, uma ou mais camadas de *TLUs* e uma camada final de *TLUs*, chamada de camada de saída, conforme a Figura 10. Toda camada, exceto a de saída, inclui um neurônio de viés e é totalmente conectada à próxima camada. Quando uma Rede Neural tem duas ou mais camadas ocultas, ela é chamada de Rede Neural Profunda (*DNN*).

Figura 10 – *Multi-Layer Perceptron*. Adaptado de (HAYKIN, 1994)

2.6 Redes Neurais Recorrentes

Redes neurais recorrentes (RNNs) são redes neurais com um ou mais laços de *feedback* que podem ser locais ou globais (HAYKIN, 1994). Elas são muito usadas para resolver problemas que envolvem séries temporais - relembram o passado e suas decisões são influenciadas pelo o que foi aprendido. Redes neurais padrões também possuem essa capacidade, mas somente relembram informações que foram aprendidas durante o treinamento. Por exemplo, um classificador de imagens aprende o que é o número 2 durante o treino e então usa essa informação para classificar números.

Além de aprender similaridades durante o treinamento, as RNNs relembram entradas anteriores para gerarem novas saídas. Elas podem receber um ou mais vetores na entrada e gerar um ou mais vetores, em que a saída não é influenciada apenas pela aplicação de pesos na entrada, mas também por um estado oculto, representando o contexto de entradas/saídas anteriores. Portanto, uma mesma entrada pode produzir saídas diferentes dependendo de estados passados (VENKATACHALAM, 2019).

Conforme mostrado na Figura 12, não há uma limitação do tamanho da entrada da rede e novos estados são criados de acordo com que novos dados são adicionados. As letras x , h , w e y representam entrada, estado, pesos e saída da rede, respectivamente.

Figura 11 – Rede Neural Recorrente com estados ocultos.

Dentre as redes neurais recorrentes, a *Long Short Term Memory* (LSTM) é uma das mais utilizadas em predições de séries temporais. Ela é capaz de armazenar informações de entradas anteriores por um longo período e estimar valores futuros.

2.7 Long Short Term Memory Network

A Long Short Term Memory (LSTM) é uma rede recorrente proposta em 1997 por Sepp Hochreiter e Jürgen Schmidhuber (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997b) e foi gradualmente sendo melhorada ao longo dos anos por outros pesquisadores como Alex Graves (GRAVES, 2005), Hasim Sak (SAK et al., 2015), Wojciech Zaremba (ZAREMBA, 2014) e muitos outros.

LSTMs são capazes de aprender dependências de longo prazo, fazendo com que mesmo após um longo período de tempo uma entrada importante continue influenciando na saída - isso é feito através da atualização efetiva dos pesos que conectam os estados da rede. Essa é uma característica muito importante para o funcionamento do modelo, pois contorna um problema conhecido como *vanishing gradient*.

Redes neurais recorrentes tradicionais são formadas por uma cadeia de módulos repetidos de estruturas simples de camada única com transformação do tipo tangente hiperbólica, conforme a Figura 12.

Figura 12 – Módulos de uma RNN padrão (OLAH, 2015) .

LSTMs também têm essa estrutura de cadeias, mas os módulos possuem uma estrutura diferente. Ao invés de uma única camada, existem quatro interagindo entre si. O objetivo delas é realizar operações que permitem a rede manter ou esquecer determinadas informações.

Figura 13 – Módulos de uma LSTM padrão (OLAH, 2015) .

O componente chave das LSTMs é o *cell state*, a linha horizontal que percorre a parte superior da Figura 15. O *cell state* é uma espécie de correia transportadora - ele percorre toda a cadeia sofrendo pequenas transformações lineares a partir de interações com os módulos.

Figura 14 – Módulo de uma LSTM: *cell state* (OLAH, 2015) .

Para adicionar ou remover dados no *cell state*, a LSTM possui estruturas chamadas de *gate*. Eles controlam o fluxo de informações a partir de regras definidas em uma camada sigmoideal de uma rede neural e uma multiplicação ponto a ponto.

Figura 15 – Gate de uma LSTM (OLAH, 2015) .

Uma camada sigmoideal tem como saída um número entre zero e um, descrevendo o quanto uma informação pode ser adicionada no *cell state*. O valor zero significa “Não deixe nada passar” e o valor um “Deixe tudo passar”.

Dado toda essa estrutura, o primeiro passo é decidir quais dados serão descartados do *cell state*. Essa decisão é feita por uma camada sigmoideal chamada *forget gate*, mostrada na Figura 16. Ela recebe o valor da saída do módulo anterior h_{t-1} , a entrada do módulo atual x_t e gera uma saída entre 0 e 1 para cada entrada do *cell state* (C_{t-1}) do módulo anterior.

Figura 16 – Módulo de uma LSTM: *forget gate* (OLAH, 2015) .

O próximo passo é decidir se a entrada do módulo atual (x_t) será armazenada *no cell state*. Primeiramente, uma camada sigmoidal chamada *input gate layer* decide quais valores serão atualizados. Depois, uma camada de tangente hiperbólica cria um vetor de novos candidatos (\tilde{C}_t) que podem ser adicionados (Figura 18).

Figura 17 – Módulo de uma LSTM: *input gate* e tangente hiperbólica (OLAH, 2015) .

Com base nas decisões tomadas nos passos anteriores, é realizada a atualização do *cell state*. O estado anterior será multiplicado por f_t , descartando as informações determinadas pelo *forget gate* e então os novos valores filtrados pelo o *input gate* e a tangente hiperbólica ($i_t * \tilde{C}_t$) serão adicionados.

Figura 18 – Módulo de uma LSTM: atualização do *cell state* (OLAH, 2015) .

Por fim, é necessário definir a saída do módulo. Ela será uma versão filtrada do *cell state*. Primeiro, uma camada sigmoidal decide quais partes do *cell state* serão colocadas na saída e então a célula de memória é normalizada através da função tangente hiperbólica e

multiplicada pela saída do *output gate* (o_t). Dessa forma, somente valores filtrados serão colocados na saída (Figura 19).

Figura 19 – Módulo de uma LSTM: saída final (OLAH, 2015) .

3 Revisão Bibliográfica

Utilizando os conceitos tratados no capítulo anterior, surgiram diversos trabalhos relacionados ao mercado financeiro com o objetivo de encontrar padrões nos ativos comercializados e auxiliar os investidores na tomada de decisões. Nessas pesquisas, destaca-se a utilização de séries temporais na análise do comportamento do mercado para a identificação dos melhores momentos de negociação.

As bolsas de valores geram grandes quantidades de dados sobre as ações das empresas, descrevendo o desempenho dos papéis das companhias ao longo do tempo. Segundo (GRANGER, 1992), é possível usar esses dados para auxiliar na identificação de oportunidades de negociação e investimento. No entanto, boas previsões são muito difíceis de serem feitas devido à natureza caótica do mercado de ações, que depende de eventos externos como ações governamentais, desastres naturais e muitos outros fatores. Nas últimas décadas, podem ser encontradas várias tentativas de modelar séries econômicas sem considerar eventos externos, analisando somente as características de curto e longo prazo das séries temporais (MILLS, 2008).

Uma estratégia de representação que tenta prever o comportamento dos valores de ações a cada sexta-feira foi proposta por (BEDO et al., 2013). O autor trabalhou com duas abordagens distintas. Na primeira, diversos classificadores (Rede Neural Artificial, K-ésimo Vizinho mais Próximo, Árvore de decisão, etc.) foram utilizados com o objetivo de se obter uma resposta booleana, indicando se a ação tem uma tendência de alta ou não. A segunda técnica, por outro lado, recupera as semanas mais parecidas com a atual do banco de dados e utiliza os resultados anteriores na previsão dos valores das ações. Os melhores resultados ocorreram utilizando a primeira abordagem e a melhor acurácia média foi obtida sobre o índice Dow Jones I A, com 81% de acerto das previsões. O pior caso aconteceu sobre o índice Shanghai SE em que obteve-se 61% de acurácia.

Em uma abordagem semelhante à deste trabalho, (GAO; HE, 2016) utilizou uma LSTM para prever o comportamento de ativos, examinando o desempenho do modelo em configurações distintas ao variar o número de neurônios na camada escondida e a quantidade de amostras em sequência. Ao todo, foram analisadas cinco indústrias, alcançando uma acurácia média de 54,83% na previsão dos melhores ativos. O resultado obtido por um simulador de compra e venda com um investimento inicial de \$6.000.000 foi de \$411.233,33 de lucro após 400 horas de análise.

Em uma análise muito interessante, (PERSIO; HONCHAR, 2016) comparou três diferentes redes neurais, um *perceptron* de multicamadas, uma rede neural convolucional e a LSTM, para a previsão de valores de ativos do índice SP500. Os resultados mostraram

que a rede neural convolucional teve um desempenho melhor quando comparada com outros métodos, obtendo uma acurácia média de 54%. A LSTM e o *perceptron* multicamadas, apresentaram uma acurácia média de 52%.

Uma união entre um modelo de predição LSTM e uma avaliação de linguagem natural feita em jornais na identificação de informações sobre um ativo foi proposta por (AKITA et al., 2016). O trabalho realiza um estudo da correlação entre 2 empresas identificando o quanto um evento do tipo “*Nissan tem um recall*” pode interferir no preço das ações da concorrente Toyota. Os testes foram realizados em 10 empresas e a LSTM foi capaz de obter lucros em todos os casos.

Seguindo a linha de utilização de múltiplas entradas, (DING; QIN, 2019) propuseram uma arquitetura capaz de prever abertura, maior e menor valor diário de um ativo a partir da associação de três redes LSTM. Os resultados apresentados pelo artigo possuem precisão superior a 95%.

Com o objetivo de prever o comportamento de fundos de ações utilizando o histórico de preço e análises técnicas de indicadores, (NELSON; PEREIRA; DE OLIVEIRA, 2017) também utilizaram uma LSTM. Para isso, foi criado um modelo de predição e foram feitos vários experimentos utilizando quatro empresas: BOVA11, BBDC4, CIEL3, ITUB4 and PETR4. Os resultados obtidos foram comparados a diferentes métodos de *Machine Learning* e estratégias de investimento. De acordo com os autores, os resultados foram promissores, atingindo uma acurácia média de 55,9% na previsão do aumento ou decréscimo do valor de uma ação em particular.

Em uma abordagem inovadora, (EAPEN; BEIN; VERMA, 2019), propuseram a combinação de múltiplos pipelines de redes neurais convolucionais e LSTMs bidirecionais para prever o valor de fechamento de ações. A ideia é utilizar a LSTM para realizar a predição de tendências e a CNN os valores dos ativos. Os resultados mostraram melhorias na qualidade das predições em relação a métodos tradicionais e minimizaram os efeitos do overfitting através de variações no tamanho dos kernels das CNNs e número de nós da LSTM bidirecional.

Por fim, visando prever o comportamento da bolsa de valores da China, (CHEN; ZHOU; DAI, 2015) utilizaram uma LSTM e coletaram uma sequência de trinta dias de dados, com dez *features* e uma rotulagem de três dias de ganhos. Foram utilizados 900.000 sequências para treino e 311.361 para teste. Os resultados mostraram que para o mercado chinês de ações a LSTM foi melhor que a predição randômica.

4 Metodologias

Conforme citado no Capítulo 1, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de métodos para o auxílio na tomada de decisões em aplicações financeiras. Para isso, serão utilizados os conceitos apresentados na Capítulo 2 que, combinados, resultarão em três abordagens distintas para a predição do comportamento de um ativo na bolsa de valores. A Figura 20 exibe as etapas necessárias para a construção do projeto, as seções a seguir irão detalhar cada uma delas.

Figura 20 – Etapas de construção do projeto.

4.1 Definição da Arquitetura

Por se tratar de um projeto de análise de dados e treino de modelos de *Machine Learning*, foi necessário definir uma arquitetura flexível e modular - permitindo escalabilidade, facilidade de comunicação e conexão de novos nós de processamento. A Figura 21 exibe os 7 componentes necessários para atingir esse objetivo.

Figura 21 – Arquitetura do projeto.

O nó 1 é a fonte de dados a partir da qual um *pipeline* de extração, transformação e carregamento (2) irá processar os dados e salvar em uma ferramenta de armazenamento

(3). A partir das informações salvas e processadas, serão realizados treinamentos e predições por um nó específico de *Machine Learning* (4) e os resultados serão apresentados na forma de gráficos e tabelas (6). Em paralelo, um nó de análise (5) irá consolidar os dados para a geração de gráficos que facilitem a visualização das informações utilizadas (7).

4.2 Coleta de dados

A coleta de dados do mercado de ações precisa ser feita a partir de uma fonte confiável. Para se adequar a arquitetura definida, é necessário que essa fonte consiga se comunicar com outras aplicações a partir de uma API (*Application Programming Interface*) e que seja atualizada diariamente com novas informações.

É necessário que, para cada ativo, sejam fornecidos os valores de abertura, máximo, mínimo e fechamento. Após transformações e limpezas, essas informações serão utilizadas como entradas para os modelos de predição e nós de análise de dados.

4.3 Modelos de predição

Para estimar os valores das ações, foram desenvolvidos dois modelos. O primeiro consiste em uma rede neural recorrente focada em prever o valor das ações no próximo dia baseado em dados até o dia anterior. Já o segundo prevê a tendência dos ativos (alta ou queda) a partir de padrões de *candles*.

4.3.1 Arquitetura da Rede Neural Recorrente

Por se tratar de um problema complexo e que envolve muitos dados, foi desenvolvida uma rede recorrente composta de nós LSTM empilhados. O objetivo foi tornar o modelo profundo e capaz de capturar as características necessárias para fazer boas predições, configurando-se como uma técnica de *Deep Learning*.

O empilhamento de nós LSTM foi introduzido em 2013 em aplicações de reconhecimento de fala (GRAVES; MOHAMED; HINTON, 2013). Nesse caso, observou-se que a profundidade da rede era mais importante que o número de células de memória.

LSTMs empilhadas (*Stacked LSTMs*) são, atualmente, uma técnica já estabelecida para a predição de problemas desafiadores envolvendo séries temporais. Nesse trabalho, foi desenvolvido um modelo de forma empírica que consegue, ponto a ponto, fazer predições precisas do preço de abertura das ações.

Além dos módulos de LSTM, foram adicionadas camadas densas e de *dropout*. Uma camada densa é uma operação linear em que toda entrada é conectada a uma saída através de um peso. O *dropout* desconsidera algumas saídas durante o treinamento e tem

o objetivo de evitar problemas de *overfitting*. O abandono de saídas é uma espécie de ruído que a camada coloca na rede e ajuda no processo de generalização (MOU et al., 2018).

O empilhamento dessas camadas resultou na arquitetura mostrada na Figura 22. Essa rede foi treinada por 150 épocas e todos os resultados apresentados no Capítulo 5 são referentes a treinamentos com esta duração. Utilizou-se uma ativação linear e o otimizador foi o RMSprop.

Figura 22 – Arquitetura da rede utilizada.

4.3.2 Padrões de *Candles*

O primeiro desafio de se trabalhar com *candles*, é a extração dos padrões apresentados na Seção 2.3. Para isso, contou-se com a ajuda da biblioteca *Python TA-Lib* (BENEDIKTSSON, 2020). A partir dos dados de abertura, fechamento, mínimo e máximo das ações, a ferramenta identifica os padrões presentes e retorna a tendência do

ativo - se a tendência é de alta o retorno é positivo (1), caso contrário é negativo (-1).

É importante notar que pode haver a sobreposição de padrões e por isso é necessário criar alguma forma de medir a influência das tendências previstas pelos padrões encontrados. Esse problema foi resolvido a partir da criação de um vetor de influências (Figura 23).

Figura 23 – Construção de um vetor de influências.

A Figura 23 mostra a ocorrência de três padrões. Considerou-se que cada padrão irá influenciar 100% na tendência do próximo dia e terá esse valor reduzido para 50% e 25% nos outros dois dias. Dessa forma, é possível obter uma maior sensibilidade dos

resultados. O vetor de influência é construído a partir da soma das influências de cada um dos padrões.

4.4 Estratégias de Operação

A fim de verificar o funcionamento dos métodos propostos, foram desenvolvidas estratégias de compra e venda de ações do índice BOVESPA. O objetivo é utilizar duas abordagens distintas para operar automaticamente na bolsa de valores brasileira e obter o maior lucro possível.

A primeira estratégia considera somente as previsões realizadas pela rede LSTM. Uma compra é realizada se o valor de abertura da ação previsto para o dia seguinte for maior que o valor atual da mesma. Caso os próximos valores continuem sendo maiores que o atual, o investimento é mantido, ou seja, não são realizadas novas aquisições. Caso o valor de abertura previsto pela rede para o próximo dia seja menor que o valor atual da ação, a venda é realizada (essa operação só é feita caso a empresa já faça parte do portfólio).

Na segunda estratégia, a decisão de compra e venda leva em consideração as previsões da LSTM e dos padrões de candle. Caso a LSTM indique uma determinada operação, e os padrões de candle uma ação com uma influência contrária superior a 70%, a operação não é realizada.

Visando entender melhor o comportamento da LSTM, optou-se por utilizar a técnica de Heikin-Ashi descrita na Seção 2.4 e as duas estratégias citadas resultarão em quatro modelos, conforme a Figura 24.

Figura 24 – Estratégias de compra e venda

4.5 Métricas e análise de resultados

As análises de desempenho das metodologias propostas foram realizadas a partir de comparações entre os resultados obtidos com os métodos do projeto e a estratégia de *buy and hold*. Essa abordagem consiste em analisar o retorno sobre o investimento caso uma ação fosse comprada no dia de início das operações e vendida somente no último dia de negociações.

Além disso, serão avaliadas as capacidades de generalização e predição de tendências da rede. O objetivo é obter o maior retorno possível, utilizando o *buy and hold* como base de comparação.

5 Resultados e Discussões

O presente capítulo tem por objetivo descrever a aplicação das metodologias apresentadas, mostrar e analisar os resultados obtidos.

5.1 Obtenção dos dados

Para a obtenção dos dados, foi utilizada a API *yahoofinancials*¹. Trata-se de uma fonte confiável e muito bem estabelecida no mercado financeiro, cumprindo os requisitos de disponibilidade e consistência.

A base de dados criada refere-se ao período de *24 de Janeiro de 2014 a 24 de Janeiro de 2020* contendo informações diárias sobre todas as empresas que compunham o índice BOVESPA no dia *24 de Janeiro de 2020*. O esquema dessa base de dados e as empresas analisadas, são mostrados nas Tabelas 3 e 5, respectivamente.

Coluna	Formato	Descrição
data	<i>date</i>	dia referente
código do ativo	<i>string</i>	identificação da empresa na bolsa de valores
abertura	<i>float</i>	valor da ação na abertura do pregão
máximo	<i>float</i>	valor máximo alcançado pela ação no pregão
mínimo	<i>float</i>	valor mínimo alcançado pela ação no pregão
fechamento	<i>float</i>	valor da ação no fechamento do pregão

Tabela 3 – Esquema da base de dados

5.2 Arquitetura

Seguindo os requisitos apresentados da Seção 4.1, implementou-se a arquitetura mostrada na Figura 25. Todo o processamento e armazenamento de dados foi realizado através do *Google Cloud Platform*. A plataforma oferece serviços pré configurados que facilitam a criação de arquiteturas escaláveis e gerenciadas pelo *Google*, não é necessário se preocupar com infraestrutura.

Para extração, transformação e carregamento dos dados, utilizou-se o *Cloud Dataflow*, em que foram criados *pipelines* responsáveis por ingerir, processar e armazenar as informações. Os dados normalizados foram armazenados no *Cloud Storage*, ficando disponíveis para serem consumidos pelo nó de *Analytics* e de *Machine Learning*, em que encontram-se os modelos.

¹ <<https://github.com/lukaszbanasiak/yahoo-financel>>

Após a inferência, o nó de *Machine Learning* gera relatórios em *PDF* e *CSV* para cada uma das empresas. Já o nó de *Analytics* produz gráficos interativos em *HTML* para análises dos dados que foram processados pelos modelos - conforme exemplo da Figura 26.

Figura 25 – Arquitetura do projeto.

Figura 26 – Exemplo da visualização de dados implementada - ABEV3.

5.3 Treino do modelo

A rede LSTM foi treinada por 150 épocas com janelas deslizantes de 15 dias. Utilizou-se dados das empresas do índice BOVESPA no período de *24 de Janeiro de 2014* a *23 de Novembro de 2019*. As simulações de operações (testes) foram realizadas entre *24 de Novembro de 2019* e *24 de Janeiro de 2020*, totalizando 63 dias úteis.

A fim de estabelecer uma base e permitir uma análise de desempenho das metodologias propostas neste trabalho, utilizou-se a estratégia de *buy and hold*. Analisou-se o retorno sobre o investimento caso uma ação fosse comprada no dia de *24 de Novembro de 2019* e vendida em *24 de Janeiro de 2020*.

Foram selecionadas 6 empresas do índice BOVESPA que possuem diferentes propostas de negócio e apresentaram um comportamento distinto no período de análise, conforme a Tabela 4. Aplicou-se então as duas estratégias de compra definidas e os resultados são mostrados nas próximas seções.

Código	Empresa	Setor	Comportamento
BTOW3	B2W Digital	Comércio Eletrônico	Lucro
LREN3	Lojas Rener	Lojas de Departamento	Lucro
HYPE3	Hypera	Farmacêutico	Neutro
ITSA4	Itaúsa	Holding	Neutro
CIEL3	Cielo	Financeiro	Perda
BRFS3	BRF SA	Consumo e Varejo	Perda

Tabela 4 – Empresas selecionadas

Código	Empresa	Código	Empresa
ABEV3	AMBEV S/A	IGTA3	IGUATEMI
AZUL4	AZUL	IRBR3	IRBBRASIL RE
B3SA3	B3	ITSA4	ITAUSA
BBAS3	BRASIL	ITUB4	ITAUUNIBANCO
BBDC3	BRADESCO	JBSS3	JBS
BBDC4	BRADESCO	KLBN11	KLABIN S/A
BBSE3	BBSEGURIDADE	LAME4	LOJAS AMERIC
BPAC3	BTG PACTUAL	LREN3	LOJAS RENNER
BRAP4	BRADESPAR	MGLU3	MAGAZ LUIZA
BRDT3	PETROBRAS BR	MRFG3	MARFRIG
BRFS3	BRF SA	MRVE3	MRV
BRKM5	BRASKEM	MULT3	MULTIPLAN
BRML3	BR MALLS PAR	NATU3	GRUPO NATURA
BTOW3	B2W DIGITAL	PCAR4	P.ACUCAR-CBD
CCRO3	CCR SA	PETR3	PETROBRAS
CIEL3	CIELO	PETR4	PETROBRAS
CMIG4	CEMIG	QUAL3	QUALICORP
COGN3	COGNA ON	RADL3	RAIADROGASIL
CSAN3	COSAN	RAIL3	RUMO S.A.
CVCB3	CVC BRASIL	RENT3	LOCALIZA
CYRE3	CYRELA REALT	SANB11	SANTANDER BR
ECOR3	ECORODOVIAS	SBSP3	SABESP
EGIE3	ENGIE BRASIL	SMLS3	SMILES
ELET3	ELETROBRAS	SUZB3	SUZANO S.A.
ELET6	ELETROBRAS	TAE3	TAESA
EMBR3	EMBRAER	TIMP3	TIM PART S/A
ENBR3	ENERGIAS BR	TOTS3	TOTVS
EQTL3	EQUATORIAL	UGPA3	ULTRAPAR
FLRY3	FLEURY	USIM5	USIMINAS
GGBR4	GERDAU	VALE3	VALE
GNDI3	INTERMEDICA	VIVT4	TELEF BRASIL
GOAU4	GERDAU MET	VVAR3	VIAVAREJO
GOLL4	GOL	WEGE3	WEG
HYPE3	HYPERA	YDUQ3	YDUQS PART

Tabela 5 – Empresas do índice BOVESPA

5.4 Estratégia 1

5.4.1 LSTM sem *Heikin Ashi*

A Tabela 6 contém os resultados obtidos para a utilização da LSTM sem *Heikin Ashi*. É possível observar que essa estratégia favoreceu as ações que apresentaram maior lucro no *buy and hold*, proporcionando ganhos até seis vezes maiores do que tal abordagem. Isso significa que o método foi capaz de identificar a tendência de crescimento e soube operar de forma a aumentar ainda mais os ganhos.

Empresa	Buy and hold (%)	Retorno (%)	Número de operações
BTOW3	38.25	116.77	19
LREN3	16.85	107.75	25
HYPE3	3.07	-4.29	18
ITSA4	2.18	3.07	22
CIEL3	-7.53	7.66	22
BRFS3	-7.70	5.72	22

Tabela 6 – Estratégia 1 sem Heikin Ashi

A fim de ilustrar graficamente o comportamento da rede, foram selecionadas três empresas com comportamentos distintos. A B2W Digital, foi a ação com maior retorno em comparação ao *buy and hold* e, conforme a Figura 27, seguiu a maioria das tendências de oscilação de preços.

Figura 27 – Resultados BTOW3

A Hypera obteve um retorno negativo de 4.29% em comparação aos ganhos de 3.07% do *buy and hold* e foi a empresa em que a estratégia realizou o maior número de operações. O algoritmo apresentou falhas na identificação de tendência de baixa, Figura 28, e demorou identificar os movimentos de queda, apresentando maiores perdas.

Figura 28 – Resultados HYPE3

No caso da BRF SA, o algoritmo conseguiu atuar de forma a minimizar as perdas e apresentou um retorno positivo de 5.72% frente à queda de 7.70% do *buy and hold*. A Figura 29 mostra que o modelo conseguiu prever a maioria das tendências, tanto de alta quanto de baixa, e atuou de forma a evitar prejuízos.

Figura 29 – Resultados BRFS3

5.4.2 LSTM com *Heikin-Ashi*

Graficamente, foi possível notar que a utilização do *Heikin-Ashi* tornou as curvas de predição mais suaves, acompanhando melhor as tendências. No entanto, essas mudanças não conseguiram melhorar significativamente os resultados anteriores. A suavização resultante não foi relevante o suficiente para alterar o padrão de operação da estratégia de compra definida.

Empresa	Buy and hold (%)	Retorno (%)	Número de operações
BTOW3	38.25	116.77	19
LREN3	16.85	109.55	25
HYPE3	3.07	-4.06	18
ITSA4	2.18	3.73	22
CIEL3	-7.53	7.66	22
BRFS3	-7.70	5.72	22

Tabela 7 – Estratégia 1 com Heikin Ashi

As Figuras 30, 31 e 32 ilustram os resultados de B2W Digital, Hypera e BRF SA respectivamente. As conclusões obtidas são as mesas da Seção 5.4.1 - não houveram mudanças nos padrões de operação, apenas curvas de predição mais suaves,

Figura 30 – Resultados BTOW3

Figura 31 – Resultados HYPE3

Figura 32 – Resultados BRFS3

5.5 Estratégia 2

5.5.1 LSTM com *Candles* e sem *Heikin-Ashi*

A utilização de *Candles* na tomada de decisões tem o objetivo de evitar operações que podem apresentar um maior risco para o investidor. Os resultados da Tabela 8 mostram que, diferentemente da abordagem anterior, essa abordagem não gera ganhos tão altos nas empresas que apresentam comportamentos lucrativos. No entanto, essa estratégia foi capaz de evitar perdas mesmo em ações que resultaram em prejuízos no *buy and hold*.

Outro ponto interessante dessa abordagem conservadora é que a utilização dos padrões de *Candle* reduz o número de ordens de compra e venda, operando somente em situações em que os riscos de perda são menores. Isso é muito interessante do ponto de vista de viabilidade da estratégias pois, em um cenário real, as corretoras que realizam compra e venda de ações podem cobrar taxas de movimentação e quanto menor o número de operações, mais barata é a utilização dos métodos.

Empresa	Buy and hold (%)	Retorno (%)	Número de operações
BTOW3	38.25	70.84	15
LREN3	16.85	58.35	19
HYPE3	3.07	0.33	10
ITSA4	2.18	0.25	18
CIEL3	-7.53	0.46	16
BRFS3	-7.70	1.45	18

Tabela 8 – Estratégia 2 com *Candles* e sem *Heikin Ashi*

Assim como na Estratégia 1, foram escolhidas as empresas B2W Digital, Hypera e BRF SA como focos das análises gráficas. Para o caso da BTOW3, Figura 33, as predições conseguiram identificar bem os momentos de queda, mas as estimativas de alta ficaram, em sua maioria, abaixo dos valores reais. O que levou a ganhos menores em comparação com a estratégia anterior.

Figura 33 – Resultados BTOW3

As ações HYPE3 e BRFS3, Figuras 34 e 35, apresentaram previsões que fizeram com que a estratégia definida conseguisse operar da forma mais conservadora possível - resultando em ganhos quase nulos. Essa é uma característica do modelo apresentado, que combina as informações da LSTM e dos padrões de *candles* para evitar ao máximo situações de prejuízos.

Figura 34 – Resultados HYPE3

Figura 35 – Resultados BRFS3

5.5.2 LSTM com *Candles* e *Heikin-Ashi*

Assim como a Seção 5.1.2, as curvas de predição ficaram mais suaves e se adequaram melhor às tendências, mas a estratégia de compra não foi capaz de absorver essas modificações ao ponto de mudar o seu padrão de operação. O número de operações apresentou uma redução significativa nas empresas BTOW3 (4 operações) e ITSA4 (6 operações) mas com retornos semelhantes a estratégia anterior. Isso é um resultado muito relevante pois, na maioria das corretoras de valores, existe um custo de corretagem e uma redução nas operações implica em menos gastos com taxas.

Empresa	Buy and hold (%)	Retorno (%)	Número de operações
BTOW3	38.25	68.64	11
LREN3	16.85	54.79	19
HYPE3	3.07	-0.90	10
ITSA4	2.18	0.26	12
CIEL3	-7.53	0.47	16
BRFS3	-7.70	4.21	16

Tabela 9 – Estratégia 2 com Candles e Heikin Ashi

As Figuras 36, 37 e 38 ilustram os resultados de B2W Digital, Hypera e BRF SA respectivamente. As conclusões obtidas são as mesas da Seção 5.5.1 - não houveram mudanças nos padrões de operação, apenas curvas de predição mais suaves,

Figura 36 – Resultados BTOW3

Figura 37 – Resultados HYPE3

Figura 38 – Resultados BRFS3

6 Conclusões

Esse trabalho possibilitou um estudo da predição de tendências na bolsa utilizando diferentes abordagens e também a criação de uma infraestrutura de micro-serviços na nuvem para a obtenção de dados de forma eficiente. Analisar as empresas do índice BOVESPA utilizando padrões de *Candle* e redes LSTM possibilitou a validação da eficácia desses métodos para o auxílio na tomada de decisões no mercado financeiro.

Os resultados mostraram que em ações com tendência de crescimento a LSTM consegue resultados superiores ao *buy and hold*. Ao combiná-la com os padrões de *Candle*, obtém-se uma estratégia segura que apresenta um rendimento menor, mas que reduz as perdas e o número de operações.

Devido aos ciclos de mercado e o perfil das empresas, um trabalho futuro sugerido seria a customização das camadas e dos parâmetros de treinamento da rede LSTM. Nas simulações realizadas, utilizou-se sempre as mesmas configurações e isso pode ter feito com que determinados padrões de variações de preços das ações não tenham sido identificados pelos modelos.

Por fim, seria interessante a adição de informações fundamentalistas como entrada dos modelos. As empresas listadas na B3 divulgam trimestralmente os dados de balanço que ajudam a avaliar a saúde financeira dos negócios e projetar seus resultados futuros. Associada às análises técnicas, essas informações podem gerar modelos muito mais precisos e sensíveis a fatores macro e microeconômicos.

Referências

- ABRAO, M. S. *Sistema nervoso e encéfalo (3): Neurônios*. UOL Educação, 2009. Disponível em: <<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/sistema-nervoso-e-encefalo-3-neuronios.htm>>. Citado na página 25.
- AKITA, R. et al. Deep learning for stock prediction using numerical and textual information. In: . [S.l.: s.n.], 2016. p. 1–6. Citado na página 34.
- ALMEIDA, A. L. F. de. *Estudo do mercado brasileiro de renda fixa e o perfil do investidor brasileiro*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. Citado na página 13.
- ANBIMA; DATAFOLHA, I. *Raio X do Investidor 2018 – ANBIMA*. 2018. Disponível em: <https://www.anbima.com.br/pt_br/especial/raio-x-do-investidor-2018.htm>. Citado na página 13.
- BEDO, M. V. N. et al. A similarity-based approach for financial time series analysis and forecasting. In: DECKER, H. et al. (Ed.). *Database and Expert Systems Applications*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. p. 94–108. Citado na página 33.
- BENEDIKTSSON, J. *Python wrapper for TA-Lib*. 2020. Disponível em: <<https://mrjbq7.github.io/ta-lib/>>. Citado na página 37.
- BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Métodos quantitativos: estatística básica. *São Paulo: Atual*, 1987. Citado na página 18.
- CEREBRAL, H. *Cerebral hemisphere*. 2015. Disponível em: <<https://clinicalgate.com/cerebral-hemisphere/>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 26.
- CHAVES, D. A. T.; ROCHA, K. C. Análise técnica e fundamentalista: divergências, similaridades e complementariedades. *São Paulo*, 2004. Citado na página 17.
- CHEN, K.; ZHOU, Y.; DAI, F. A lstm-based method for stock returns prediction: A case study of china stock market. In: *2015 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 2823–2824. Citado na página 34.
- DING, G.; QIN, L. Study on the prediction of stock price based on the associated network model of lstm. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, Springer, p. 1–11, 2019. Citado na página 34.
- D’ÁVILA, M. Z. *Bolsa se aproxima de 1 milhão de investidores - mas ainda é pouco*. 2019. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/onde-investir/bolsa-se-aproxima-de-1-milhao-de-investidores-mas-ainda-e-pouco/>>. Citado na página 13.
- EAPEN, J.; BEIN, D.; VERMA, A. Novel deep learning model with cnn and bi-directional lstm for improved stock market index prediction. In: IEEE. *2019 IEEE 9th annual computing and communication workshop and conference (CCWC)*. [S.l.], 2019. p. 0264–0270. Citado na página 34.

- GAO, Q.; HE, Z. *Stock market forecasting using recurrent neural network*. University of Missouri-Columbia, 2016. Disponível em: <<https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/56058/research.pdf?sequence=2&isAllowed=y>>. Citado na página 33.
- GÉRON, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*. [S.l.]: O'Reilly Media, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 26.
- GRANGER, C. W. Forecasting stock market prices: Lessons for forecasters. *International Journal of Forecasting*, v. 8, n. 1, p. 3 – 13, 1992. ISSN 0169-2070. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016920709290003R>>. Citado na página 33.
- GRAVES, A. Bidirectional lstm networks for improved phoneme classification and recognition. In: SPRINGER. *International Conference on Artificial Neural Networks*. [S.l.], 2005. p. 799–804. Citado na página 29.
- GRAVES, A.; MOHAMED, A. rahman; HINTON, G. *Speech Recognition with Deep Recurrent Neural Networks*. 2013. Citado na página 36.
- HAYKIN, S. *Neural networks: a comprehensive foundation*. [S.l.]: Prentice Hall PTR, 1994. Citado 3 vezes nas páginas 7, 27 e 28.
- HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. *Neural computation*, v. 9, p. 1735–80, 12 1997. Citado na página 14.
- HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Lstm can solve hard long time lag problems. In: *Advances in neural information processing systems*. [S.l.: s.n.], 1997. p. 473–479. Citado na página 29.
- HYNDMAN, R. J. *Cyclic and seasonal time series*. 2011. Disponível em: <<https://robjhyndman.com/hyndsight/cyclights/>>. Citado na página 18.
- KUEPPER, J. *Heikin-Ashi: A Better Candlestick*. Investopedia, 2019. Disponível em: <<https://www.investopedia.com/trading/heikin-ashi-better-candlestick/>>. Citado na página 22.
- MARTINS, L. Aprenda a investir: Saiba onde e como aplicar o seu dinheiro. *Brasil, Editora Atlas*, 2008. Citado na página 17.
- MCCULLOCH, W. S.; PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The bulletin of mathematical biophysics*, Springer, v. 5, n. 4, p. 115–133, 1943. Citado na página 25.
- MILLS, R. N. M. T. C. *The econometric modelling of financial time series*. 3. ed. [S.l.]: Cambridge University Press, 2008. ISBN 0521883814,9780521883818,9780521710091,9780511381034. Citado na página 33.
- MORAIS, L. C. R. et al. Candlesticks: um estudo sobre a sua aplicação no mercado de ações brasileiro. Universidade Católica de Brasília, 2010. Citado 3 vezes nas páginas 9, 20 e 21.

MORRIS, G. L. *Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures*. [S.l.]: McGraw Hill Professional, 2006. Citado na página 20.

MOU, W. et al. Dropout training, data-dependent regularization, and generalization bounds. In: *International Conference on Machine Learning*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 3645–3653. Citado na página 37.

NEIRA, A. C.; FILGUEIRAS, I. *Número de pessoas físicas na B3 tem alta recorde e bate 2,24 milhões em março*. 2020. Disponível em: <<https://valorinveste.globo.com/objetivo/hora-de-investir/noticia/2020/04/03/numero-de-pessoas-fisicas-na-b3-tem-alta-recorde-e-bate-224-milhoes-em-marco.ghml>>. Citado na página 13.

NELSON, D. M. Q.; PEREIRA, A. C. M.; DE OLIVEIRA, R. A. Stock market's price movement prediction with lstm neural networks. In: *2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 1419–1426. Citado na página 34.

NETO, A. A. *Mercado financeiro*. 12. ed. [S.l.]: EDa Atlas S.A., 2014. Citado na página 17.

NORTHCOTT, A. *The Complete Guide to Using Candlestick Charting: How to Earn High Rates of Return - Safely*. Atlantic Publishing Group, 2009. ISBN 9781601382948. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=wNQaYXaNUNkC>>. Citado na página 19.

OLAH, n. *Understanding LSTM Networks*. 2015. Disponível em: <<http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>>. Citado 5 vezes nas páginas 7, 29, 30, 31 e 32.

PERSIO, L. D.; HONCHAR, O. Artificial neural networks architectures for stock price prediction: comparisons and applications. In: . [S.l.: s.n.], 2016. Citado na página 33.

PIAZZA, M. C. *Bem vindo à bolsa de valores*. 2010. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.

PINHEIRO, M. M.; GOMES, C. F. S. Evolução do mercado acionário: Home broker–estudo de caso hsbc. *V SEGeT–Simpósio de Gestão e Tecnologia, AEDB, Resende-RJ*, 2008. Citado na página 13.

REIS, M. M. *Análise de séries temporais - UFSC*. Universidade Federal de Santa Catarina, 2019. Disponível em: <<http://www.inf.ufsc.br/~marcelo/Cap4.pdf>>. Citado na página 18.

SAK, H. et al. Acoustic modelling with cd-ctc-smbr lstm rnns. In: IEEE. *2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU)*. [S.l.], 2015. p. 604–609. Citado na página 29.

SANTOS, V. S. d. *Neurônio: o que é, tipos, função, estrutura*. Mundo Educação, 2020. Disponível em: <<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/neuronios.htm>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 25.

- TAY, F. E.; CAO, L. Application of support vector machines in financial time series forecasting. *Omega*, v. 29, n. 4, p. 309 – 317, 2001. ISSN 0305-0483. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048301000263>>. Citado na página 14.
- THI, M. N. D. *Forecasting and trading stock using technical analysis and neural fuzzy network*. KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, 2006. Disponível em: <<http://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid=48460>>. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.
- VALCU, D. Using the heikin-ashi technique. *TECHNICAL ANALYSIS OF STOCKS AND COMMODITIES-MAGAZINE EDITION-*, TECHNICAL ANALYSIS, INC., v. 22, n. 2, p. 16–29, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 24.
- VENKATACHALAM, M. *Recurrent Neural Networks*. Towards Data Science, 2019. Disponível em: <<https://towardsdatascience.com/recurrent-neural-networks-d4642c9bc7ce>>. Citado na página 28.
- WOODS, G. *Catch Trends With Heiken-Ashi Candlestick Analysis*. 2014. Disponível em: <<https://www.tradingsetupsreview.com/catch-trends-heiken-ashi-candlestick-analysis/>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 24.
- ZAREMBA, W. Recurrent neural network regularization. *arXiv preprint arXiv:1409.2329*, 2014. Citado na página 29.